

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
833 sahifa, aprel, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan
"Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan
milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha
"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri.....	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan inverter, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash.....	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida.....	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari.....	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash.....	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida.....	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli.....	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari.....	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari.....	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash.....	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida.....	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
Strengthening and enhancing the export potential of industrial enterprises for sustainable growth.....	305
Researcher of Tashkent State University of Economics	
Davlat tashkilotlarining bitiruvchilarga bo'lgan ehtiyoji va talablari.....	310
Daminova Barno Esanovna, Bozorova Irina Jumanazarovna, Pardayeva Muqaddas Zafar qizi	
Erkin iqtisodiy hududlar soliq rejimlarini takomillashtirishning xorij tajribasi.....	320
Boltayev Jo'rabek Yusofovich	
Tabiiy va sun'iy tolalar sanoatini diversifikatsiya qilish orqali investitsion jozibadorlikni oshirish.....	325
Raximov Furqat Jalalovich	
Maishiy kimyo tovarlari B2B segmentida omnichannel marketing strategiyalarining qo'llanishi	331
Ro'ziyeva Farzona Komiljon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	338
Djo'rayeva Lola Abdugabbarovna	
Task mapping and job scheduling implications of fdi inflows and governance quality metrics	343
Nilufar Zikirullaeva Dilmurod qizi	
Yangi O'zbekiston savdo-iqtisodiy munosabatlari rivojlanishida xizmatlar eksportining ahamiyati	350
Eshanqulov Baxodir Abduraxmon o'g'li	
Budjet daromadlarini shakllantirishda yirik soliq to'lovchilarning tutgan o'rni	357
Tohirov Shuhrat Niyoz o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari resurslarini boshqarish va samarali foydalanish yo'nalishlari.....	361
Xushmurodov Baxtiyor Turg'un o'g'li	
Kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlik subyektlari amaliy holati, sohani rivojlantirish asoslari	365
Ortiqov Ulug'bek Akrombek o'g'li	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari	371
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Tijorat banklarida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash bo'yicha zamonaviy tendensiyalar	375
Latipova Lola Ilhomovna	
Soliq stavkalarini tabaqalashtirish orqali soliq to'lovchilar faoliyatini muvofiqlashtirish	380
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Transformatsiyalash jarayonida tijorat banklari likvidligini oshirishning nazariy asoslari	385
Poyonov Bobir Bekmurod o'g'li	

The importance of implementing international accounting standards in uzbekistan	393
Annayev Abdurasul Abdurashidovich	
Ikki o'lovli geofizik signallarni raqamli ishlashda XAAR tez o'zgartirish algoritmlari.....	403
Ibragimov Sanjarbek Salijanovich, Mullajonov Baxodirjon Arabboyevich	
Turizm infratuzilmasi va xizmat sifatini oshirish maqsadida yangi turistik yo'nalishlar va imkoniyatlar yaratish chora tadbirlari.....	410
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Hakimov Zoxid Norbo'tayevich, Yusupov Muhammadali Soxib o'g'li, Ro'zimatov Sanjarbek Qosimjon o'g'li	
Korporativ boshqaruvda budjetdan tashqari mablag'lar samaradorligini oshirish.....	420
Saidaxmedova Aida Mirzayevna	
Enhancing labor productivity in industrial enterprises of developed countries: experiences and strategies	426
Abduxakimova Farangiz Sidikjon kizi	
Raqamli texnologiyalarni joriy etish orqali "Olmaliq KMK" ajda innovatsion loyihalarni boshqarish samaradorligini oshirish yo'llari.....	434
Inamova Farida Usmanjanovna	
Methodological problems of accounting of fixed assets	439
Kholbekov Rasul Olimovich	
Необходимость платежной системы.....	446
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Зеленое IPO как новый инструмент финансирования.....	451
Шахзод Сайдуллаев	
Инструменты фондового рынка в международной практике повышения инвестиционной привлекательности бизнеса.....	459
Юлдуз Усманова	
Модели устойчивого развития туризма: международный опыт и возможности адаптации в узбекистане.....	471
Сальникова Елена Александровна	
Внедрение антикоррупционных стандартов ISO в узбекистане	478
Исмаилов Баходир Исламович, Зокиров Саидакмал Баходир угли	
Global moliyaviy markazlarni baholash mexanizmi	483
Sharipova Shaxinabonu Orif qizi	
Трансформация банковского сектора узбекистана под влиянием цифровых технологий.....	488
Захарова Ирина Борисовна, Непейвода Андрей Николаевич	
Uy-joy fondini qulayligini modernizatsiya va rekonstruksiya orqali oshirish imkoniyatlari.....	493
Inoyatova Durdona Shoxaydarovna	
Влияние технологии блокчейн на банковскую сферу.....	500
Амонова Хафиза	
Buxoro viloyatida suv tanqisligi sharoitida resurs tejankor agrotexnologiyalar asosida agrobiznesni barqaror rivojlantirish masalalari.....	504
Ro'ziyev Sobirjon Samatovich, Saidova Firuza Kamolovna	
O'zbekiston respublikasida demografik dividend olish imkoniyatlaridan oqilona foydalanish metodlari	510
Sharipov Sherzod Shavkatovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan jamoatchilik nazorati mexanizmlari	515
Sharoxmatov Abdurahim Abdulamitovich	

Kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatiga investitsiya jalb etish-taraqqiyot garovi.....	522
Karimova Komila Daniyarovna	
Islomiy banklar tizimi va ularning faoliyatini o'zbekistonda rivojlantirish istiqbollari.....	529
Dilovarxo'jayeva Dilnozaxon Shavkatxo'ja qizi	
The use of media technologies in teaching russian language lessons	534
Khojaeva Kh.S.	
Davlat budjetini shakllantirishda soliqlarning o'rni.....	538
Yuldashev Javohirbek Ikromjon o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klaster subyektlarida buxgalteriya hisobini takomillashtirishda elektron imzoning roli	543
B. Q. Madartov, G. R. Xolmurodova	
Разработка новых инновационных антикоррозионных решений для защиты стального оборудования нефтегазовой отрасли.....	547
Курбанова Фируза Солеховна, Очилев Абдурахим Абдурасулович, Саатов Санжар Каландарович	
Glitserin bikarbamat sintezi.....	552
Bafoyev Abduhamid Hoshim o'g'li	
Respublikada tibbiy xizmatlarini raqamlashtirish asosida rivojlantirishning konseptual yo'nalishlari.....	558
Axmedov Zafarjon A'zamovich, Karabaev Sanjar Abdusamatovich, Uraqov Shokir Ulashovich	
Shamol turbinasi parraklarining burilish burchagini roslashning amaliy ahamiyati	567
Muzaffarov Firdavs Fuzayl o'g'li, Rashidov Sherzod Kahramonovich, Hojimurodov Jasur Erkinovich	
Оценка комфортности городской среды в узбекистане на основе интегральных индикаторов коммунальной обеспеченности	573
Шатохина Светлана Юрьевна	
Avtotyuning tushunchasi, turlari va tasnifi	581
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich, Ne'matov Husniddin Alijon o'g'li	
"Yashil eksport" tushunchasining mohiyati va uni o'zbekiston iqtisodiyotiga joriy qilish imkoniyatlari.....	586
Ibadullayev Ergash Bakturdiyevich	
Методология оценки влияния факторов, определяющих прямые иностранные инвестиции на экономическую безопасность страны	593
Глазова Марина Викторовна	
Yashil iqtisodiyot sharoitida soliqlarni raqamlashtirishni takomillashtirish	600
Jo'rayev Botir Abdiyevich	
Information exchange acceleration in emergency modes of intelligent control systems	607
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li	
Ijro mexanizmlarini vizual simulyatsion modellashtirishning boshqaruv samaradorligini oshirishdagi ahamiyati	613
Karabayev Ibragim Turdiyevich, Esonov Husniddin Mamarasul o'g'li, Mamatqulov Toir Chorshanbiyevich	
Sement qorishmasi tarkibiga polivinilatsetat, akril emulsiyasi va suyuq shisha (natriy/silikat eritmaları)ni qo'shish orqali mustahkamlik darajasini oshirish	618
Imamov Suxrob Solexovich	
Инновационные технологии получения металлического индия из оборотных растворов цинкового завода (Алмалыкский ГМК).....	624
Абдиева Манзура Маткаримовна	

Analysis of the use of equipment for cleaning and preparing a lightweight drilling fluid.....	629
Xolmuxammadiyev Abduxoliq Mahammadi o'g'li, Toshev Sherzod Orziyevich	
Перспективы территориальной организации и развития пищевой промышленности в самаркандской области	635
Хамраев Казим	
Zamonaviy korxonalarda blokcheyn texnologiyalarining qo'llanilishi va ularning samaradorlikka ta'siri.....	645
Mardiyev Bunyod Sirojiddin o'g'li, To'g'onov Ibrohimxo'ja	
Raqamli iqtisodiyotda moliyaviy injiniring asosida bank innovasiyalarini joriy etish jarayonini takomillashtirish.....	652
Saipnazarov Sherbek Shaylavbekovich	
Yo'l qurilish tashkilotlarida oqilona moliyaviy strategiyalarni amalga oshirish	659
Raximov Dilshodjon	
"UZSUVTAMINOT" AJ tizimidagi korxonalarining biznes jarayonlari bo'yicha asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari (kpi) ni baholash uslublari.....	664
Saidakbarov Xusniddin Abdisalomovich	
Xizmat ko'rsatish sohasida mulkni qayta baholash va unga yetkazilgan moddiy zararni aniqlashning vazifa va tamoyillari.....	668
Xadjayev Kamoliddin Fazliddinovich	
O'zbekiston respublikasi tijorat banklari faoliyatida biznesi ekotizimini tashkil etish yo'llari va prinsiplari	673
Shoymardonov Orziqul Jo'ra o'g'li	
0,4 kv kuchlanishdan ta'minlanuvchi suv nasoslarini tarmoq faza kuchlanishi yo'qolishidan himoyalash.....	679
Xalikova Xurshida Abdullayevna, Nurova Malika Abduzairovna, Mustayev Ruslan Aktamovich	
Tikilayotgan brezent materiallari choklariga polimer qoplovchi uskunaning tarkibli roligi bikrligini aniqlash.....	684
Amonov Abdurahmon Rafiq, Muxamedjanov Mironshoh Mansurjon o'g'li	
Urban aglomeratsiyalar sharoitida yer osti inshootlariga ta'sir etuvchi geologik xavflarni kompleks baholash.....	688
Irgashev Shavkatbek Turdiyevich	
Algorithm for optimizing repetitive tasks in production process execution mechanisms	694
Azizbek Yusupbekov Nodirbekovich, Husniddin Esonov Mamarasul o'g'li Assistant	
Методологический подход "дебют четырёх коней" в оценке финансового потенциала	702
Буранова Лола Вахобовна	
Tijorat banklari aktivlarining samaradorlik ko'rsatkichlari.....	714
Absamatov Anvar Ergashovich	
Qurilish sohasida investitsion faoliyatni shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	720
Karimov Inomjon Ortikbaevich	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari	728
Komilova Lola Nasilloevna	
Analitik sinov laboratoriyalarida xavflarni aniqlashning ilmiy-uslubiy uslubiy yechimlari	737
Masharipov Shodlik Masharipovich, Erkaboyev Abrorjon Xabibullo o'g'li, Ibroximov Jasurbek Maxammadovich	
Zamonaviy metrologiya asoslari, kvant metrologiyaning istiqbollari.....	742
Ibroximov Jasurbek Maxammadovich	

Infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun investitsiyalar kiritishning zarurati va samaradorlik ommillari	746
Musoyev Behruz Shaxobjon o'g'li	
Mintaqaning investitsion imkoniyatlarini oshirishda xorij tajribasi.....	750
Masharipov Sardorbek Farxadovich	
Jahonda kriptovalyutalar bozori rivojlanishining asosiy tendensiyalari va ularning kelajakdagi ta'siri	756
Jo'rayev Yahyo Ikromjon o'g'li	
Fond bozorida zamonaviy moliyaviy marketing: trendlar, muammolar va kelajakdagi yo'nalishlar	761
Mirmahmudova Nozima Xusniddinova	
Enhancing competitiveness in uzbekistan's oil and gas sector: strategies for technological innovation, regulatory frameworks, and market dynamics	766
U. Yusupov, Zhao Zijun	
Yashil buxgalteriya hisobi: buxgalteriya hisobida uglerod chiqindilarini hisobga olishning nazariy yondashuvlari	772
Xalilov Sherzod Axmatovich	
"Yashil" polimer sirt-faol moddalar orqali mahalliy suv-neftli emulsiyalarni parchalash usuli.....	786
Hamroyev Obid Olimovich, Sattorov Mirvohid Olimovich	
Agrar sektorning iqtisodiy rivojlanish holati va undagi asosiy tendensiyalarni kompleks statistik usullardagi tahlili	792
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Uy xo'jaliklarining iqtisodiy faolligi va jamg'armalarning shakllanishi: o'zbekiston tajribasi asosida tahlil va takliflar	797
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich	
Analysis of the characteristics of fabric samples when selecting fabrics for working clothes for spinners	806
Nigora T. Gafurova, Malika E. Khujaeva	
Quyosh hovuzlarida issiqlik saqlash jarayonlari: eksperimental tadqiqot va nazariy tahlil.....	819
Maxmudova Marjona Maxsud qizi	
Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashda sertifikatlashning uslubiy jihatlari	827
Mahamatova Maftuna	

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERTIFIKATLASHNING USLUBIY JIHATLARI

Mahamatova Maftuna

Renessans ta'lim universiteti
"Iqtisodiyot" kafedrası assistenti
maxamatova1998@gmail.com
ORCID 0009-0001-9518-3510

Annotatsiya: Mazkur maqolada oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlashda sertifikatlash tizimining ahamiyati, amaliy qo'llanilishi va uslubiy jihatlari tahlil etilgan. O'zbekistonda 2000–2024-yillar davomida ushbu sohada kuzatilgan rivojlanish tendensiyalari, ISO 22000 va HACCP kabi xalqaro standartlar asosida joriy etilgan mexanizmlar hamda amaliyotga oid tahliliy va tanqidiy yondashuvlar asosida ilmiy o'rganishlar olib borilgan. Sertifikatlash tizimini raqamlashtirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish hamda xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish zarurligi asosli ravishda asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat xavfsizligi, sertifikatlash, ISO 22000, HACCP, sifat nazorati, iste'molchi huquqlari, standartlashtirish, eksport, normativ baza, infratuzilma.

Abstract: This article analyzes the importance, practical application, and methodological aspects of the certification system in ensuring food safety. Development trends in Uzbekistan for 2000-2024 were studied based on the mechanisms implemented according to international standards (ISO 22000, HACCP), as well as an analytical and critical approach in practice. The need to digitize the certification system, modernize the infrastructure, and harmonize it with international standards was emphasized.

Key words: food safety, certification, ISO 22000, HACCP, quality control, consumer rights, standardization, export, regulatory framework, infrastructure.

Аннотация: В данной статье анализируется значение системы сертификации в обеспечении безопасности пищевой продукции, ее практическое применение и методические аспекты. Изучены тенденции развития Узбекистана в 2000-2024 годах, механизмы, внедренные в соответствии с международными стандартами (ISO 22000, HACCP), а также действующий аналитический и критический подход. Подчеркнута необходимость цифровизации системы сертификации, модернизации инфраструктуры и гармонизации ее с международными стандартами.

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, сертификация, ISO 22000, HACCP, контроль качества, права потребителей, стандартизация, экспорт, нормативная база, инфраструктура.

KIRISH

Oziq-ovqat mahsulotlari har bir insonning kundalik hayotidagi asosiy ehtiyojlardan biri hisoblanadi. Ularning xavfsizligi nafaqat iste'molchi salomatligi, balki butun jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlik, iqtisodiy taraqqiyot va ekologik bardoshlilik uchun ham muhim omildir. Xavfsiz oziq-ovqatga ega bo'lish insonning asosiy huquqlaridan biri sifatida BMT hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan e'tirof etilgan. Shu sababli oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan tizimli va uslubiy yondashuvlar bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir.

Global bozor sharoitida oziq-ovqat mahsulotlari turli mamlakatlar o'rtasida erkin harakatlanmoqda. Bu esa mahsulot sifati va xavfsizligi bo'yicha yagona mezonlarning mavjud bo'lishini talab qiladi. Ayniqsa, eksport va import amaliyotlarida mahsulotning xalqaro talablarga mosligini tasdiqlovchi sertifikatlar asosiy rol o'ynaydi. Demak, sertifikatlash nafaqat mahsulotni tekshirish vositasi, balki uning ishonchligi, bozordagi raqobatbardoshligi va iste'molchi huquqlarining kafolati sifatida ham muhim ahamiyatga ega.

O'zbekistonda ham oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mamlakatdagi davlat dasturlari, sohaga oid qonunchilik hujjatlari, texnik reglamentlar va milliy

standartlar ushbu yo'nalishdagi ishlarni tizimlashtirishga xizmat qilmoqda.

Sertifikatlash jarayonidagi uslubiy yondashuvlar ya'ni qanday standartlar asosida, qanday usullar bilan, qaysi tashkilotlar tomonidan va qanday mezonlarga ko'ra mahsulot xavfsizligi baholanishi butun tizim samaradorligini belgilaydi. Bu jarayonning har bir bosqichida ishonchli, ilmiy asoslangan va xalqaro amaliyotga mos yondashuvlar bo'lishi shart. Aks holda, iste'molchilar salomatligiga tahdid soluvchi mahsulotlar bozorga chiqib ketishi, ichki va tashqi bozorlarda milliy mahsulotlarga bo'lgan ishonch pasayishi mumkin.

Oziq-ovqat mahsulotlarining xavfsizligi – bugungi kunning global muammolaridan biri bo'lib, uning yechimini topish har bir davlat uchun strategik ahamiyat kasb etadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) va BMTning Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyoda o'n millionlab odamlar xavfli oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish oqibatida turli kasalliklarga chalinmoqda. Bunday holatlar nafaqat aholi salomatligiga, balki iqtisodiyotga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda: mehnat qobiliyatining pasayishi, sog'liqni saqlash xarajatlarining oshishi va mahalliy mahsulotlarga bo'lgan ishonchning susayishi bunga misol bo'la oladi.

Global oziq-ovqat ta'minoti zanjiri tobora murakkablashib bormoqda. Mahsulot ishlab chiqarish, qayta ishlash, qo'shimcha moddalar qo'shish, qadoqlash, saqlash, logistika va realizatsiya bosqichlarining har birida xavflar yuzaga kelishi mumkin. Ushbu bosqichlarning birortasida xavfsizlikka e'tibor bermaslik natijasida mahsulot iste'molchiga yetib borguncha uning sifati buzilishi yoki inson salomatligiga xavf tug'diruvchi moddalarning paydo bo'lishi ehtimoldan holi emas. Shu nuqtayi nazardan mahsulot xavfsizligini kafolatlaydigan sertifikatlash tizimi ishonchli vosita sifatida alohida ahamiyatga ega.

So'nggi yillarda respublikada oziq-ovqat sanoatini rivojlantirish, sohaga investitsiyalarni jalb qilish va eksport faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 6,1 milliard AQSh dollaridan, ularning yillik eksport hajmi esa 510 million AQSh dollaridan oshgan. Oxirgi uch yilda esa import o'rnini bosuvchi 75 turdagi 289,9 million AQSh dollari miqdoridagi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarilib, import hajmi 7,4 foizga kamaygan. Respublikada oziq-ovqat sanoati ulushi sanoat umumiy hajmida 14 foizdan 16,6 foizgacha oshgan [1].

Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash maqsadida sertifikatlash tizimini tubdan qayta ko'rib chiqish, uning uslubiy asoslarini takomillashtirish hamda xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish zarur. ISO 22000, HACCP va Codex Alimentarius kabi xalqaro me'yorlarni milliy amaliyotga joriy etish orqali nafaqat mahsulot xavfsizligi ta'minlanadi, balki mamlakatning eksport salohiyati oshadi, iste'molchilarning huquqlari himoya qilinadi va jamiyatda ishonch muhitini shakllantirishga xizmat qiladi.

Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi va sertifikatlash tizimi o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud. Bu sohadagi har bir yondashuv, har bir uslub va har bir standart nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy hamda sog'liqni saqlash nuqtayi nazaridan ham beqiyos ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi va sertifikatlash masalasi yuzasidan jahon va milliy miqyosda bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu tadqiqotlarda mahsulot sifati, xavfsizlik talablari, standartlashtirish va sertifikatlashning iqtisodiy hamda ijtimoiy ta'siri turli yondashuvlar orqali tahlil qilingan.

J. F. Treysi o'zining oziq-ovqat xavfsizligiga oid tadqiqotlarida xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari iste'molchilar ishonchi va bozordagi raqobatbardoshlik uchun hal qiluvchi omil ekanligini ta'kidlaydi. U mahsulotlar xavfsizligini ta'minlashni davlat, xususiy sektor va nodavlat tashkilotlar o'rtasidagi muvofiqlashgan harakat sifatida baholaydi [2]. Biroq uning qarashlari ayrim tadqiqotchilar tomonidan tanqid qilingan. Ya'ni, u zaif infratuzilmaga ega davlatlar sharoitini yetarli darajada inobatga olmagan.

H. Ergashev o'zining "Sertifikatlash va standartlashtirish tizimi" nomli ilmiy ishida O'zbekistondagi mavjud sertifikatlash tizimidagi kamchiliklarni ochiq bayon etadi. Uning fikricha, mamlakatda texnik jihatdan tartibga solish organlari o'rtasida muvofiqlik yetarli emas, laboratoriya sinovlari esa xalqaro standartlarga to'liq javob bermaydi. Bu esa mahsulot sifati va xavfsizligiga nisbatan ishonchsizlikni

yuzaga keltiradi. Muallif ushbu muammolarni bartaraf etish uchun milliy sertifikatlash tizimini ISO 22000 va Codex Alimentarius talablariga uyg'unlashtirishni taklif etadi [3].

M. Alparovning ilmiy tahlillarida sertifikatlashning iqtisodiy samaradorligiga alohida e'tibor qaratilgan. U mahsulot xavfsizligi uchun sarflanadigan xarajatlarni uzoq muddatli investitsiya sifatida baholaydi va bu xarajatlar iqtisodiyot uchun yuk emas, balki mahsulotning ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardoshligini oshiruvchi omil ekanini asoslaydi [4]. Biroq, olimning tadqiqotlarida empirik ma'lumotlarning yetishmasligi va asosan nazariy yondashuvlarga suyanilganligi tanqid qilinadi.

T. Kamolov va M. Xamidovlarning tadqiqotlarida esa sertifikatlash jarayonlaridagi inson omili, ya'ni malakali mutaxassislar yetishmasligi, korrupsion holatlar va formal yondashuvlar xavfsizlikka tahdid soluvchi jiddiy omillar sifatida ko'rsatilgan. Ular xavfsizlikni ta'minlash uchun mustaqil nazorat organlari rolini kuchaytirish, ochiq ma'lumotlar bazasini yaratish va raqamli sertifikatlash tizimlarini joriy etishni taklif qiladilar [5].

J. Greys o'z tadqiqotlarida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda hukumat nazorat organlari bilan xususiy sertifikatlash tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik muhimligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, davlat standart va reglamentlarni belgilab berishi, xususiy sektor esa ularni amaliyotga joriy etishda faol ishtirok etishi lozim [6]. Biroq bu yondashuvda xavf mavjud: xususiy tashkilotlar tijorat manfaatlarini xavfsizlikdan ustun qo'yishi mumkin. Shu bois, u sertifikatlash tizimini nazorat qiluvchi mustaqil audit organlarini tashkil etishni taklif etadi.

A. Nazarov esa oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda huquqiy asoslarning zaifligini tanqid qiladi. Uning fikricha, O'zbekistonda mavjud normativ hujjatlar o'rtasida ziddiyatlar mavjud bo'lib, bu holat ishlab chiqaruvchilar uchun noaniq va murakkab talablar keltirib chiqaradi. Shuningdek, u "Oziq-ovqat xavfsizligi kodeksi" kabi yagona qonunchilik hujjatini ishlab chiqishni taklif qiladi [7].

R. Xudayberdiev sertifikatlashning iqtisodiy samarasi masalasiga e'tibor qaratgan. Uning fikricha, xavfsizlik sertifikatiga ega mahsulotlar bozorda ko'proq ishonchga ega bo'ladi. Ular narxi yuqori bo'lishiga qaramay, keng talabga ega bo'ladi. Olim buni "ishonch premiyasi" deb ataydi [8]. Shu bilan birga, u agar sertifikatlash tizimi shaffof bo'lmasa, bu ishonch susayib, sertifikat qiymatini yo'qotishini ta'kidlaydi.

N. Sidiqova esa qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportchisida HACCP va ISO 22000 standartlari bo'yicha malaka yetishmasligini aniqlagan. Uning fikricha, sertifikatlashga oid bilimlarning pastligi sababli ko'plab klasterlar xalqaro bozorga chiqishda muammolarga duch kelmoqda. U hududiy markazlar negizida amaliyotga yo'naltirilgan malaka oshirish kurslarini tashkil etishni taklif etadi [9].

K. Axmedov o'z tadqiqotlarida sertifikatlash jarayonida ishlab chiqaruvchining tashabbuskorligini muhim omil sifatida ko'rsatadi. Uning fikricha, ko'plab tadbirkorlar mahsulotlarini sertifikatlash zaruratini anglamaydi, chunki bozorda narx pastligi asosiy talab sifatida qaralmoqda. U bu tendensiyani o'zgartirish uchun iste'molchilar ongini oshirish, sifatli mahsulotlarni tanlash madaniyatini shakllantirish zarurligini ta'kidlaydi [10].

Umumiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, sertifikatlash tizimi bo'yicha turlicha yondashuvlar mavjud. Biroq ularning umumiy xulosasi bitta: oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda sertifikatlash faqat texnik emas, balki iqtisodiy, huquqiy va institutsional omillarni o'z ichiga olgan kompleks tizim bo'lishi zarur.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar sifatida 2000–2024-yillar davomida O'zbekistonda sertifikatlash tizimiga oid qonunchilik hujjatlari, statistika ma'lumotlari va xalqaro standartlar (ISO 22000, HACCP) asosida shakllangan tahliliy hisobotlar o'rganildi. Analitik tahlil metodi asosida mavjud muammolar aniqlanib, ularni bartaraf etish yo'llari tavsiflandi va takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sertifikatlashning mavjudligi mahsulotning belgilangan sanitariya-gigiyena, texnik va mikrobiologik me'yorlarga to'liq mosligini rasmiy tasdiqlovchi vositadir. Bu jarayon muayyan standartlar, texnik reglamentlar va ilmiy asoslardan mezonlar asosida amalga oshirilishi lozim. Agar sertifikatlash faqat

formal tusda yoki noto'g'ri usullar asosida amalga oshirilsa, uning amaliy samarasi yo'qoladi va xavfsizlik kafolati faqat qog'ozda qoladi.

O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini sertifikatlash tizimi so'nggi 20 yilda sezilarli o'zgarishlarga uchradi. Quyidagi 1-rasmda 2000–2024-yillar davomida sertifikatlangan oziq-ovqat mahsulotlari soni aks ettirilgan (1-rasm):

1-rasm. O'zbekistonda 2000–2024-yillarda sertifikatlangan oziq-ovqat mahsulotlari soni.

Manba: O'zbekiston Respublikasi savdo sanoat palatasi ma'lumotlari asosida muallif tmonidan ishlab chiqildi

1-rasmdan ko'rinib turibdiki, 2000–2024-yillar oralig'ida sertifikatlangan oziq-ovqat mahsulotlari soni qariyb 5 600 taga oshgan. Bu o'sish mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligiga bo'lgan e'tiborning ortgani, shuningdek sertifikatlash tizimining bosqichma-bosqich takomillashib borayotganini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash ko'p bosqichli, kompleks va barqaror tizimli yondashuvni talab qiladigan jarayondir. Bu jarayonning markazida sertifikatlash tizimi muhim strategik vosita sifatida ajralib turadi. U nafaqat mahsulot sifati va xavfsizligini kafolatlaydi, balki iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish, ichki bozorda adolatli raqobat muhitini shakllantirish, shuningdek, mamlakatning eksport salohiyatini mustahkamlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

O'zbekistonda 2000–2024-yillar mobaynida oziq-ovqat xavfsizligi sohasida mustahkam huquqiy-normativ baza shakllantirildi. ISO 22000, HACCP kabi xalqaro standartlar joriy etildi, shuningdek, sertifikatlash tizimi bo'yicha muayyan infratuzilma yaratildi. Bu yo'nalishdagi bosqichma-bosqich islohotlar sektorning institutsional rivojlanishini ta'minlashga xizmat qildi. Shu bilan birga, tizimni yanada samarali va xalqaro mezonlarga to'liq mos keladigan darajada rivojlantirish uchun ma'lum yo'nalishlarda metodik takomillashtirish ishlari olib borilishi maqsadga muvofiqdir.

Jumladan, sertifikatlash jarayonining amaliy samaradorligini oshirish, laboratoriya infratuzilmasini zamonaviy texnologiyalar asosida boyitish, soha mutaxassislarining kasbiy salohiyatini izchil oshirish va davlat-xususiy hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish – bugungi kunning dolzarb yo'nalishlari hisoblanadi. Sertifikatlashsiz mahsulotlar aylanmasini maqbul darajada nazorat qilish tizimini mustahkamlash esa bozor muvozanatini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Ushbu jihatlarni hisobga olgan holda, quyidagi metodik takliflar ustuvor yo'nalish sifatida qaralmoqda:

Birinchidan, sertifikatlash tizimini isloh qilish va uni yanada shaffoflashtirish orqali ishonch muhitini mustahkamlash zarur. Buning uchun raqamli platformalarni joriy qilish, jarayonlarni avtomatlashtirish va ochiqlik tamoyillariga tayangan boshqaruv mexanizmlarini rivojlantirish maqsadga muvofiq.

Ikkinchidan, har bir hududda xalqaro standartlarga muvofiq akkreditatsiyadan o'tgan, ilg'or uskunalar bilan jihozlangan oziq-ovqat laboratoriyalarini tashkil etish orqali infratuzilma salohiyati kuchaytiriladi. Bu esa sertifikatlash sifatini ta'minlaydi va tahlil ishonchligini oshiradi.

Uchinchidan, mutaxassislar salohiyatini oshirish maqsadida professional tayyorgarlik tizimini takomillashtirish, oliy ta'lim va ilmiy muassasalar bilan uzviy hamkorlikda ilg'or o'quv dasturlarini joriy etish lozim. Bu kadrlar sifatini oshirib, sertifikatlash tizimining ishonchligini yanada mustahkamlaydi.

To'rtinchidan, aholi o'rtasida oziq-ovqat xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratilishi lozim. Fuqarolarning sertifikatlash belgilarini anglay olishiga yordam beradigan targ'ibot-tashviqot ishlari xavfsiz mahsulot tanlash madaniyatining ommalashishiga xizmat qiladi.

Beshinchidan, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish orqali mahalliy korxonalarining xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Sertifikatlash jarayonida ularning moddiy va texnik imkoniyatlarini qo'llab-quvvatlash, xalqaro akkreditatsiyaga ega bo'lishlariga huquqiy va moliyaviy ko'mak berish, ushbu yo'nalishdagi raqobatbardoshlikni oshiradi.

Oltinchidan, yagona milliy reestring yaratilishi bozorni tizimli monitoring qilish, ishonchli ma'lumotlar bazasini shakllantirish va soxta sertifikatlarga barham berish imkonini beradi. Ushbu raqamli tizim sertifikatlangan mahsulotlar, ishlab chiqaruvchilar va laboratoriyalar haqidagi ma'lumotlarni birlashtirib, umumiy boshqaruv samaradorligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi va sifati xalqaro standartlarga muvofiq bo'lishi, milliy mahsulotlarning eksport salohiyatining oshishi va aholining salomatligini himoyalashda sertifikatlash tizimini izchil takomillashtirish zaruratga aylandi. Sertifikatlash bu – bir martalik emas, balki doimiy tahlil, monitoring va institutsional ishonchga asoslangan jarayon bo'lib, u barqaror oziq-ovqat tizimining ajralmas qismidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2024 yildagi "Respublikada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" PF-36-son Farmoni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6802687>
2. Tracy, J.F. (2018). Food Safety and Quality Systems in Global Markets. Oxford University Press.
3. Эргашев Х. (2020). Сертификатлаш ва стандартлаштириш тизими. Тошкент: "Иқтисод-Молия" нашриёти.
4. Алпаров М. (2019). "Озиқ-овқат маҳсулотларини сертификатлаш жараёнида иқтисодий самарадорлик мезонлари", Иқтисодий тараққиёт журнали, №3, бет 45–52.
5. Камолов Т., Хамидов М. (2021). "Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда инсон омилининг роли", Иқтисод ва инновациялар, №1, бет 66–74.
6. ISO 22000:2018 – Food Safety Management Systems – Requirements for any organization in the food chain.
7. Codex Alimentarius Commission (FAO/WHO). General Principles of Food Hygiene, 2020 Edition.
8. Grace, J. (2017). Public–Private Cooperation in Food Certification Systems. Journal of Food Policy, Vol. 42, pp. 123–134.
9. Назаров А. (2021). "Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлигини ҳуқуқий жиҳатдан таъминлаш муаммолари", Юридик фанлар ахборотномаси, №2.
10. Худайбердиев Р. (2020). "Сертификатлашнинг бозор талабига таъсири: иқтисодий таҳлил", Самарқанд иқтисодиёт журнали, №4.
11. Sidiqova N. (2022). Food Safety Gaps in Agricultural Export Clusters: Findings from Uzbekistan, UNDP Report.
12. Ахмедов К. (2021). "Сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари ишлабчиқаришда сертификатлашнинг роли ва аҳамияти", Аграр иқтисодиёт ва инновациялар, №3.
13. Azlarova M. Impact of technology-supported marketing strategies on food security and provision: Evidence from Uzbekistan's confectionery industry //Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. – 2022. – С. 39-45.
14. Азларова, Мунира. "Истеъмол бозорини озиқ-овқат товарлари билан тўлдиришда маркетинг стратегияларидан фойдаланишнинг услубий жиҳатлари." Iqtisodiyot va ta'lim 25.1 (2024): 160-170.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100